

**«ВЛИЯНИЕ ИВАНА СЕРГЕЕВИЧА ТУРГЕНЕВА НА РУССКУЮ
ЛИТЕРАТУРУ»**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6554728>

Касимов Азиз Бердимуратович

Ф. И. О авторов:

преподаватель,

Навоийский государственный педагогический институт

г. Навои, Республика Узбекистан

Тухтаева Лаура Рустамовна

студентка 1 – го курса направления

«Русский язык и литература»

Навоийский государственный педагогический институт

г. Навои, Республика Узбекистан

Аннотация: *В данной научной работе рассматривается жизнь и творчество великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева, а также изучается влияние его произведений на русскую литературу.*

Ключевые слова: *творчество, Иван Сергеевич Тургенев, произведения, писатель, литература, автор.*

Замечательный русский писатель, поэт, драматург, переводчик Иван Сергеевич Тургенев родился 28 октября 1818 года в Орле. Лучшие годы жизни и детство он провёл в имении матери Спасское – Лутовиниво. С детства будущий писатель читает мастеров мировой литературы: Шекспира, Гёте, Байрона, Шиллера. Но самой сильной оказывается любовь к Александру Сергеевичу Пушкину как гражданину и поэту своего времени. Это чувство любви сопровождает писателя всю его жизнь. В своей статье «Тургенев» К. Бальмонт пишет, что Тургенев ведёт своё творчество от А. Пушкина. Он воспринимает всё пушкинское золото, он не только его ученик, но и родной брат и равноправный наследник, и путь от Пушкина к утончённой русской поэзии наших дней идёт не столько через Лермонтова и Некрасова, даже не столько через Фета и Тютчева, сколько именно через Тургенева.

Студенческие годы Ивана Сергеевича сначала в Московском, затем в Петербургском университетах – время большого интереса к науке, искусству, время романтических привязанностей. В эти годы появляются его первые стихотворения, переводы, произведения, а в 1847 – первые рассказы из «Записок охотника», которые принесли автору славу. Основная тема сборника рассказов взаимоотношение крестьян и помещиков. Иван Сергеевич Тургенев с детства ненавидел крепостное право, никогда не смотрел на окружающих людей как на «крещённую собственность», а наоборот прежде всего в них видел товарищей и даже учителей. «Учитель, впервые

заинтересовавший меня литературе и русским произведениям – дворовый человек», – говорил он. Именно в этом вопросе Тургенев и его мать Варвара Петровна никогда не понимали друг друга.

«Записки охотника» является настоящим поэтическим гимном русскому крестьянину. Впервые в русской литературе, в произведениях Тургенева обычный крестьянин становится литературным героем огромного масштаба, важного значения, выступает как человек большого духовного богатства. Очерки Тургенева встречали с восторгом, демократической критикой и общественность, Белинским, Некрасовым, Гончаровым, Герценом. Лучшие произведения Тургенева созданы именно в годы близости с данным кругом писателей и с журналом «Современник».

Тургенев – мастер разных литературных жанров, но в истории мировой литературы известен, в первую очередь, как создатель классического романа. Повествовательная манера писателя естественная и простая: нет запутанного сюжета, нет приёмов хронологической непоследовательности. Не очень широкий пространственный охват. Напряжённость душевной жизни его героев передаётся не через детальный психологический анализ внутреннего мира как у Толстого и Достоевского, а через мимики, жестов, пейзажа, портрета.

Тургенев продолжает «проблему лишнего человека» и создаёт целую галерею таких образов: Рудин («Рудин»), Чулкатурин («Дневник лишнего человека»), Павел Петрович Кирсанов («Отцы и дети»), Лаврецкий («Дворянское гнездо»), Нежданов («Новь»), господин Н. Н. («Ася»).

Иван Сергеевич Тургенев ввёл в литературу новый тип женских образов, названных «тургеньевскими девушками»: Ася «Ася», Наталья Ласунская «Рудин», Елена Стахова «Накануне», Лиза Калитина «Дворянское гнездо», Марианна «Новь» и другие.

«Тургеньевские барышни» – очень женственные, скромные, хорошо образованные, живущие в своём мире. У них есть что-то особенное, хотя с первого взгляда они не отличаются своей красотой. Они обладают сильным характером и способны на самопожертвование. Они очень верны и преданны, глубоко ценят истинные качества любимого человека. Героини этого типа часто противопоставляются более слабому герою, типичному «лишнему человеку». В отличие от апатичных и самолюбивых лишних людей они могут пожертвовать собой ради возлюбленного либо во имя высокой идеи. Центральным произведением в творчестве Ивана Сергеевича является роман «Отцы и дети». Роман написан в 1862 году, посвящён памяти великого критика Виссариона Григорьевича Белинского. В это время в стране происходила общественно-политическая борьба между демократами и либералами. Либералы выступали за постепенные реформы, а демократы за коренные изменения. В произведении описаны конец 1850-х начало 1860-х годов. Главные герои романа Евгений Базаров, Аркадий Кирсанов, Павел Кирсанов, Николай Кирсанов, Анна Одинцова и другие. Проблемы, затрагиваемые Тургеньевым, актуальны по сей день: проблема отцов и детей, проблема

нравственного выбора, проблема человеческих ценностей. Базаров называет себя «нигилистом», то есть человеком отрицающим всякие авторитеты. Евгений отрицает всё, кроме науки. Он не верит в чувства, не понимает поэзию, красоту природы, отрицает искусство, религию. Главное его занятие - изучение естественных наук. Базаров самоуверенный, независимый, скептический человек. Антиподом Базарову представлен Павел Петрович Кирсанов. Споры Базарова с Павлом Кирсановым велись о значении искусства и науки, о дальнейшем развитии страны, об общественном долге и воспитании, о народе. Взгляды Евгения Базарова близки взглядам революционеров - демократов.

Он смеётся над игрой Николая Кирсанова на виолончели, над восхищением красотой природы Аркадия. Однако он сам влюбляется в Анну Одинцову, но старается это скрыть.

Анна Сергеевна умная, красивая женщина, любит спокойствие и порядок во всём. Но в конце Базаров признаётся в любви Одинцове. А она не готова быть с ним, хотя любит его. Она боится потерять покой и комфорт, поэтому отвергает Евгения.

Евгений Базаров одинок в любви, в дружбе, у него нет предшественников. Это трагическая фигура. По мнению писателя трагизм Базарова в том, что время базаровых ещё не пришло. Умирая, сам Базаров это ощущает. Он умирает слишком молодым, не успев приступить к той деятельности, к которой готовился.

Публикация произведения вызвала бурную дискуссию и полемику как в литературоведческих кругах, так и среди широкой общественности. Дмитрий Иванович Писарев написал критическую статью «Базаров». Вслед за Тургеневым аналогичные произведения написали Ф.М. Достоевский («Преступление и наказание», «Бесы»), А.Н. Островский («Гроза»), А.П. Чехов («Вишнёвый сад») и другие.

Иван Сергеевич Тургенев внёс большой вклад в развитие русской литературы XIX века. Он первый знакомит читателей с русскими крестьянами («Записки охотника»), с русской женщиной (Наталья Ласунская, Елена Стахова, Лиза Калитина), с героем-нигилистом («Отцы и дети»).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

- 1) Иван Сергеевич Тургенев. Его жизнь и сочинения: сборник историко-литературных статей / сост. В. Покровский. - 2-е изд., доп. - Москва: [Типография Г. Лиснера и Д. Совко],
- 2) Лебедев.Ю. Тургенев / Юрий Лебедев. — М., 1990. — 608, [48] с. — (Жизнь замечательных людей. Вып. 706)
- 3) Лотман Л. М Тургенев // Расцвет реализма. — Л.: Институт русской литературы, 1982. — Т. 3. — С. 120—159. — (История русской литературы: В 4 т.).

4)Светочи русской культуры XVIII - XX веков в изобразительном искусстве / авт. введ. Н. Н. Скатов; сост. Л. Э. Байрамова [и др.]; ред. Н. Н. Скатов [и др.]; пер. О. Г. Чоракаев; худ. Е. Клодт. - Классика, 2001. - 421, [1] с.: ил., портр.